

РАЗДЕЛ 3

Теория и история права и государства; история правовых учений; международное публичное право; международное частное право

УДК 340:930.2

DOI

ПАМЯТНИКИ ПРАВА МАЛОРОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

ХОРУЖЕНКО К.А.,
канд. истор. наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права юридического
факультета,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

Рассмотрен процесс становления правовой системы с позиции истории законодательства; исследована эволюция развития права Малороссии первой половины XIX века через памятники права, дана характеристика его основным источникам. В процессе исследования проблемы были изучены и критически использованы источники права, историческое происхождение которых подтверждается текстами документов. Автор опирается на анализ научных фактов и исторических документов. Результаты изложенного следует рассматривать, как попытку решить лишь основные, наиболее существенные вопросы поставленной проблемы, дающие почву для дальнейшего более глубокого анализа.

Ключевые слова: право, закон, правовая система ДНР, история государства и права, историко-правовая наука, памятник права, кодификация.

MONUMENTS OF THE LAW OF LITTLE RUSSIA OF THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY AS THE NATURE OF THE LEGAL SYSTEM

KHORUZHENKO K.K.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of
the Department of Theory and History of State and
Law of the Faculty of Law,
SEI HPE «Donetsk National University»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The process of formation of the legal system from the perspective of the history of legislation through the monuments of law is considered; the evolution of

the development of the law of Little Russia in the first half of the nineteenth century is investigated, its main sources are characterized. In the process of studying the problem, the sources of law were studied and critically used, the historical origin of which is confirmed by the texts of documents. The author relies on the analysis of scientific facts and historical documents. The results of the above should be considered as an attempt to solve only the main, most significant issues of the problem posed, giving ground for further in-depth analysis.

Keywords: law, legal system of the DPR, history of state and law, historical and legal science, monument of law, codification.

Постановка задачи. При изучении источников права следует помнить, что каждая правовая норма и закон в целом формулируют стандарты и отражают характер поведения и поступков конкретной исторической формации. И поскольку соблюдение зафиксированных в них норм является общим правилом для общества, то данный документ можно считать критерием оценок и характеристикой его правовой системы. С такой позиции и проводилось представленное исследование.

Источники права в настоящее время есть серьезный предмет изучения. В первую очередь это нужно и важно для правильного понимания юридических институтов не только в теоретическом смысле, но и в практическом. История права указывает на необходимость прогрессивного движения и внедрения его в современных условиях. Она снимает с права в целом характер произвольного или случайного явления, укрепляет связь между прошедшим и настоящим юридической жизни народа и предостерегает законодателя и саму систему от разрыва с тем, что создано историей и что не может быть уничтожено или забыто без тяжелых потрясений в общественном организме.

Не менее важно значение источников права и для теоретической науки. Она служит нередко средством объяснения значения институтов; представляет исследователю разнообразие форм юридического творчества и производства. Богатство опыта, накопленное в течение многих веков силой практической жизни и мышления, становится неисчерпаемым источником новых устремлений к созиданию.

Актуальность. Бесспорным объектом истории права являются памятники права. Это не только и не столько история самого права, а часть исторического источниковедения, сосредоточившаяся на памятниках права. Но внешняя история права имеет свою особую задачу в историко-правовой науке и общественной эволюции.

Сегодня, прежде всего, хотелось бы отметить задачу, сопряженную с ее гносеологической функцией.

В качестве памятников права априори выступают тексты документов и документальные свидетельства, с помощью которых познается характер и содержание права конкретного региона или определенной эпохи. Изучение этих памятников дает возможность раскрыть особенности и проследить этапы становления правовой системы через общественные отношения и исторические процессы, закрепленные в конкретных документальных источниках.

Одной из важнейших политических функций государства является право формулировать нормы жизни общества, издавать законы. В свою очередь система законодательства непосредственно отражает деятельность государственных институтов в направлении и по осуществлению этой функции. Именно поэтому изучать историю права невозможно без документов и материалов, фиксирующих совокупность тех правовых норм, которые действуют в конкретное время в данном государстве и регулируют отдельные виды и сферы социальных отношений.

Известно, что политико-юридическая система, которая достоверно отражается в действующем законодательстве, является наиболее общей формой социального контроля за поведением людей. Большая часть повседневных отношений человека с окружающими в любой период истории регулировались нормами обычного права, традицией. Следовательно, нормы обычного права рассматриваются в качестве источника письменных правовых норм, которые были призваны регулировать либо отношения между новыми социальными группами, либо новые отношения между членами традиционного общества.

Анализ имеющихся исследований и публикаций по представленной проблеме показал, что тема была и остается актуальной среди исследователей правоведов и историков. Данная статья представляет итог такого анализа с попыткой переосмысления задач и применения в современных условиях.

Памятники права являются для нас источником познания основополагающих моментов истории права. Среди исследований, посвященных этой теме в целом, можно отметить работы, представляющие особый интерес в концепции поставленных задач. Так, результат исследования памятников права Древней Руси Е.В. Кравченко детально изложила в своих работах [6; 7].

П.А. Кострюков обстоятельно исследовал наследие С.В. Юшкова [5], где системно проанализировал древнерусские памятники права. Т.М. Пенская дала характеристику памятникам церковного права [9]. А.В. Серегин выразил необходимость изучения памятников права, как основного источника знаний в области истории государства и права [11] и т.д.

Представленная тема вызывает особый интерес еще и потому, что в условиях становления историко-правовых основ теории государства и права в настоящее время данная проблема в целом оказывает серьезное влияние на развитие правовой науки и формирование правовой системы Донецкой Народной Республики.

Следует заметить, что среди современных исследований уже есть работы, посвященные изучению основных задач и направлений формирования правовой системы ДНР, ее законодательной базы и правотворческого процесса. Так, С. Рубин сделал краткий обзор и провел анализ основных направлений законодательного вектора Республики, сформировал основные тенденции ее развития в ближайшей перспективе [10]. Источниками данной работы стали материалы исследований отечественных и зарубежных ученых по теории права.

Введенская В.В. в своей статье, рассматривая процесс становления законодательства Донецкой Народной Республики, использует в качестве нормативной базы правовые акты государственных органов ДНР [1]. Применяв исторический метод для рассмотрения процесса правотворчества, автор в хронологической последовательности и системно рассматривает законодательство как целостную систему нормативных правовых актов. Материалы этой работы могут быть полезны как с позиции правотворческой деятельности, так и в сфере юриспруденции при изучении и использовании в практической деятельности источников права. На фоне представленного материала, а также в свете выводов и заключений, сделанных авторами, становится очевидным принцип исторической традиции и наследия.

Целью настоящей статьи стала попытка рассмотрения памятников права, исторически привязанных к нашему региону, а, следовательно, имеющих прямую тенденцию преемственности истории и научного познания.

Без изучения юридических памятников невозможно сознательное отношение к институтам, их критическое понимание и

применение. Очевидно, что тщательное знакомство с источниками, исключает пассивное отношение к положениям права, приводящее в результате к односторонности суждений и применению норм. И наоборот, четкое и ясное представление о движении институтов, делает верной оценку и значение источников, дает возможность отличить в них существенное от случайного, сделать надлежащие выводы из богатого исторического материала. Отсюда, можно сформулировать *задачу* следующим образом: характеристика юридических памятников и институтов Малороссии первой половины XIX века, указывающих на те стороны народной жизни региона и лишь в той мере, в какой они необходимы для понимания права в контексте современных программ построения правовой системы.

Изложение основного материала исследования. Познание современных общественных явлений невозможно без ретроспективных исследований, поскольку любые общественные отношения имеют тенденцию поступательно развиваться.

Исторический подход предполагает изучение реальной истории в ее конкретном многообразии, выявлении исторических фактов, в воссоздании исторического процесса и его закономерностей. Вместе с тем, потребность развивать юридическое мышление сопряжена с таким важным элементом, как обобщенным и опосредованным отражением правовой действительности.

Рассмотрим процесс становления правовой системы с позиции истории законодательства. Достижение поставленной цели будет достигнуто путем исследования эволюции развития права через памятники права.

Юг Российской империи первой половины XIX века. Разложение и кризис феодально-крепостнического способа производства и развитие капиталистических отношений требовали новых существенных изменений в системе норм действующего права. Содержание памятников права вскрывает противоположное отношение к этому самодержавной власти. Кодификационные комиссии того времени имели задачу привести в порядок прежнее законодательство и на его основе создать сборники, нормы которого еще прочнее закрепили бы отживающий феодально-крепостнический строй. Поэтому кодифицировались нормы прежних источников феодального права и лишь в отдельных институтах права нашли свое

закрепление новые, более прогрессивные капиталистические отношения.

На территории Малороссии в развитии некоторых институтов права имели место свои особенности, сложившиеся исторически. Все же это была единая система права, единство которой обуславливалось феодально-крепостнической сущностью и тем, что она была продуктом изменений в социально-экономической структуре общества.

Развитие общественно-экономических отношений, особенно укрепление и расширение капиталистического уклада требовали более четкого определения тех институтов права, которые закрепляли отношения собственности.

В начале XIX века были сделаны первые попытки из системы правовых норм выделить те, которые регулировали имущественные отношения. В результате появились проекты гражданских кодексов.

«Собрание Малороссийских прав» 1807 года – памятник нашего гражданского права. К моменту его разработки еще не сложилось четких понятий отраслей и институтов права. В основу классификации правовых норм был положен предмет регулирования, то есть, имущественные отношения, которые возникали в семье, между физическими и юридическими лицами, между ними и государством. В зависимости от этого была проведена систематизация правовых норм и определена структура *«Собрания Малороссийских прав»*.

В системе норм гражданского права выделялись:

1) нормы семейно-брачного права, включая определение правоспособности, дееспособности и институт опеки (часть первая собрания);

2) нормы обязательственного права (часть вторая);

3) нормы вещного права, основу которого составляло право собственности, приобретенное различными способами, включая и полученное по наследству (часть третья).

Своеобразие первой части *«Собрания Малороссийских прав»* следует объяснять тем, что в ней были систематизированы правовые нормы, которые регулировали отношения, возникающие в процессе создания семьи, где правовые отношения соприкасаются с иными отношениями, например, мерами и во многих случаях прикрыты интимностью. В этой части помещены нормы, которые закрепляли основания возникновения семейных отношений (брак, родство и

свойство), их состав (субъекты и объекты), права и обязанности членов семьи, способы их обеспечения и др. Кодификаторы исходили из общепринятого в науке того периода понятия, что к семейным правам не должны включаться установленное законом право на взаимную любовь, уважение и т.п.

Регулирование обязательственных отношений осуществлялось правовыми нормами, систематизированными в четырех разделах, составивших вторую часть собрания:

- 1) «О деяниях вообще и правах через них приобретенных»;
- 2) «Об изъявлении воли»;
- 3) «О договорах»;
- 4) «О деяниях непозволенных».

Под обязательствами понимали отношения, которые вытекали из правомерных деяний – договоров и причинения вреда. Они проявлялись в праве одной стороны на определенные действия другой и в конце концов распространялись на имущество лица, не выполнившего договора или причинившего вред.

Наиболее содержательная третья часть «Собрания Малороссийских прав» – «о вещах или имении». В собрании нет четкого определения права собственности. Его нормами регулировались «владение и собственность».

Владение рассматривалось как внешняя форма права собственности. Владелец всегда имел преимущество «перед тем, кто искал свое», то есть, перед собственником. Споры о праве собственности рассматривались судом лишь после решения вопроса о владении. В частных исках только судебное решение могло быть основанием лишения права владения.

Собрание устанавливало также порядок пользования общей собственностью и устанавливало право пользования чужим имуществом.

«Собрание Малороссийских прав» – сборник феодально-крепостнического гражданского права. Обеспечивая интересы дворянства, его нормы предусматривали также защиту интересов купечества и иных имущественных слоев общества. Систематизированные в нем правовые нормы расширяли возможности развития капиталистических отношений.

Такое заключение относится и к *«Своду местных законов западных губерний»* 1837 года, как памятника права Правобережной

Украины XIX века. Однако этот документ уже глубже отражал развитие новых отношений и условий жизни общества.

«Свод местных законом западных губерний» характеризуется тем, что в него помещены лишь те местные нормы права, которые отражали местные особенности, не нарушали основ существовавшего строя и действовали с разрешения императорской власти. Во всех иных отношениях действовал русский закон, который «сохраняя и в этих губерниях и областях полную силу».

По содержанию «Свод местных законом западных губерний» шире собрания 1807 года. Кроме «Законов гражданских» он включает еще «Законы о состояниях» и «Законы о судопроизводстве». Следовательно, «Свод местных законом западных губерний» следует рассматривать как памятник государственного, гражданского и процессуального права Малороссии данного периода времени, явившийся историческим прообразом нынешней правовой системы.

Все указанные законы о состояниях наиболее четко согласованы с основными общеимперскими законами. Они составили первую часть свода. Правовые нормы, содержащиеся в этой части, определяют социальную структуру общества, правовое положение классов и отдельных социальных групп. Содержание законов о состояниях убедительно опровергает утверждения о бесклассовости и без буржуазности региона, наоборот, подтверждает правовое неравенство классов имущих и классов неимущих.

Законы гражданские, составляющие вторую часть свода, закрепляют исторически сложившиеся на территории западных губерний Российской империи, а значит на территории нынешнего Донбасса, характерные особенности гражданско-правовых отношений того периода. По структуре и содержанию эта часть свода мало чем отличается от собрания 1807 года.

Кроме правовых норм, регулирующих семейно-брачные отношения. Вещное право и обязательственное право, в своде систематизированы правовые нормы, регулирующие порядок производства бесспорных дел. Словом, свод является тем документом, который дает возможность исследования основополагающих принципов развития правового государства.

Особый интерес вызывает третья часть «Свода местных законом западных губерний», которая содержит «Законы о судебных обрядах, судопроизводстве и о мерах гражданских изысканий».

Содержание этой части Свода свидетельствует, что правосудие являлось важным орудием укрепления феодально-крепостнических общественных, политических и правовых отношений.

Систематизированными нормами закреплялись общие положения судопроизводства по гражданским делам, определялось положение участников процесса, порядок рассмотрения дел в судах первой и второй инстанций, исполнения судебных решений и предусматривалось особое производство «по особенным родам исков».

К «Своду местных законом западных губерний» прилагалось несколько дополнений к отдельным статьям и главам. Наибольший интерес среди них представляет «Положение о распорядке полицейского и хозяйственного управления в селах однодворцев».

Самодержавная власть, убедившись в невозможности установить расхождения в системе русского и украинского права, пошла по пути отмены последнего и распространении в последствие на территории Украины русских источников.

Распространяя новую систему права на территории Украины, кодификаторы и правительство встретились с такими нормами, отмена которых не представлялась возможной. Было принято решение систематизировать их и включить в «Свод законов Российской империи» как нормы исключительные, отражавшие особенности развития местного права.

После рассмотрения проекта дополнений в Государственном Совете в «Свод законов Российской империи» в 1842 году было включено 65 новых статей. 51 из них имела примечания, определявшие их действия на территории Украины – Малороссии. Все дополнительные нормы вошли в десятый том Свода, так как касались законов о состояниях, законов гражданских и межевых.

Исключительные нормы закрепляли особенности:

а) семейно-брачных отношений (заключение брака, имущественные отношения между супругами, отцовские права, права и обязанности опекунов);

б) порядок защиты права собственности (вотчинники пользовались более широким правом отчуждать имущество, сособственники могли требовать выдела из общего имущества, захват чужого имущества влек за собой уплату нанесенного убытка в двойном размере);

в) наследования по закону;

г) обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из договоров;

д) судопроизводства;

е) местного управления.

Классовый характер этих норм права проявлялся особенно четко в дополнениях к законам о состояниях и законом межевым.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Исследование истории кодификации и памятников права первой половины XIX века свидетельствует, что на территории Малороссии существовала своеобразная, высокоразвитая система феодального права. Исторические традиции и высокоразвитый уровень производства был основой развития этого права, основой его устойчивости в сложных исторических условиях средневековья. Это обусловило и то, что рецепция права в целом и конкретно народов, населяющих Юг Российской империи, окончательно не вытеснила местного права из государственной правовой системы. Более того, право малороссов, в основном имеющее тенденцию обычного права, в определенной степени влияло на развитие имперской правовой системы.

Определяя свое отношение к исследуемой проблеме и выстраивая парадигму правовой науки, думается, не следует отождествлять право, правопорядок и историческую действительность.

Последняя была сложнее и противоречивее, тем самым определяя место права в общественном развитии. Но концепция утверждения права и правовой системы базируется на исследованиях проблем общественного развития.

Наука богата памятниками историко-правового значения и документами, дающими почву для дальнейших исследований норм права и закономерностей развития общественных отношений, теоретического анализа сущности исторических типов, форм государства и систем права.

Ввиду эволюции государственного развития такая категория, как источник права, находится в постоянной динамике. Стремление исследователей прийти к общему знаменателю в определении и классификации памятников права является важным стимулом для новых исследований, а также способствует развитию интеграционных процессов и созданию проектов последующих исканий в данном направлении.

Список использованных источников

1. Введенская В.В. Становление законодательства Донецкой Народной Республики / В.В. Введенская // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Том 7, № 8. – С. 115-129.
2. Донбасс: этническая история. Русская народная линия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika//03/14/donbass_etnicheskaya_istoriya. – (Дата обращения: 15.06.2022).
3. Иванов А. Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории / А. Иванов, С. Бунтовский. – Донецк, 2013. – 120 с.
4. История Донецкого края. Патриот Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/. – (дата обращения: 12.07.2022).
5. Кострюков П.А. С.В. Юшков о древнерусских памятниках права / П.А. Кострюков // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. – №1. – С. 137-143.
6. Кравченко Е.В. Влияние византийских правовых норм на юридические памятники Древней Руси / Е.В. Кравченко // Философия права. – 2014. – №5(66). – С. 120-124.
7. Кравченко Е.В. Право частной собственности в юридических памятниках древнерусского права / Е.В. Кравченко // Философия права. – 2015. – №4(71). – С. 31-34.
8. Кульчицкий С. Донеччина і Луганщина у XVII-XXI ст.: історичні факти й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі / С. Кульчицкий, Л. Якубова. – К.: Інститут історії України, 2015. – 813 с.
9. Пенская Т.М. Русская Правда – памятник церковного права? / Т.М. Пенская // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – 2020. – Т.6, №4. – С. 61-76.
10. Рубин С. Формирование правовой системы Донецкой Народной Республики в современных условиях / С. Рубин // Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика : материалы международной научно-практ. конф., (г. Таганрог, 17 мая 2017 г.). – Режим доступа: <http://rubin-nsdnr.ru/2017/09/10/sergey-rubin-formirovanie-pravovoy-sistemyi-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-sovremennyih-usloviyah-2/>. – (дата обращения: 03.07.2022).
11. Серегин А.В. О необходимости изучения канонического права для устранения пробелов юридического знания о форме государства и правовой системе Древней Руси / А.В. Серегин // Философия права. – 2017. – №4(83). – С. 139-143.